

ART

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

Лі Чжи

*Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка,
аспірант спеціальності 025 Музичне мистецтво*

SYNTHESIS OF ARTS: HISTORICAL AND THEORETICAL BASICS

Lee Zhi

*Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko,
postgraduate student of the specialty 025 Musical art*

Анотація

У статті висвітлено теоретичні та історичні особливості синтезу мистецтв. На основі застосування широкого спектру методів (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, історико-генетичний) розглянуто наукову думку вчених щодо трактування поняття «синтез мистецтв», представлено етапи розвитку мистецтва та провідні форми синтезу мистецтва. Сфокусовано увагу на особливостях синтезу мистецтва в період романтизму, символізму, а також представлено окремі аспекти його розвитку та можливі шляхи поєднання в умовах сьогодення.

Abstract

The article highlights the theoretical and historical features of the synthesis of arts. Based on the application of a wide range of methods (analysis, synthesis, generalization, systematization, historical-genetic), the scientific opinion of scientists regarding the interpretation of the concept of "synthesis of arts" is considered, the stages of art development and leading forms of art synthesis are presented. The Attention is focused on the features of the synthesis of art in the period of romanticism and symbolism, as well as some aspects of its development and possible ways of combining it in today's conditions are presented.

Ключові слова: синтез мистецтв, мистецтво, інтеграція, романтизм, символізм, музика, хореографія.

Keywords: synthesis of arts, art, integration, romanticism, symbolism, music, choreography.

Глобалізаційні процеси, які заповнили в цілому всі сфери життя суспільства, проявляються за допомогою науково-технічного прогресу, ескалації ЗМІ, віртуалізації, комерціалізації мистецтва, що в свою чергу спонукає до інноваційно-модернізаційних процесів останнього. Як наслідок, в умовах сьогодення відбувається зростання інтеграційних процесів щодо просторових, тимчасових та просторово-часових видів мистецтва, які відзначаються здатністю існувати як автономно, незалежно один від одного, так і можливістю до поєднанням. Саме тому, фокус нашої уваги сконцентровано на синтезі мистецтв, теоретичні та історичні особливості якого стали предметом представленого наукового доробку.

Застосування історико-генетичного та ретроспективного аналізу надають підстави зауважити, що в цілому розвиток мистецтва характеризується чотирма етапами, зокрема:

- первинний синкретизм мистецтв у первісній культурі – коли мистецтво тільки з'явилося й існувало як єдине неподільне ціле, що не відокремлювалося від ритуалів;
- виокремлення окремих видів мистецтва та набуття ними самостійності;
- синтез мистецтв, ціннісне теоретичне осмислення якого розпочалося у творчості представників епохи романтизму та символізму;

- постмодерна синестезія мистецтв.

Важливо наголосити, що сьогодні досить актуальним постає синтез мистецтв. На основі аналізу та узагальнення наукової праці українського вченого В. Куцевича «Мистецтво взаємодії» нами було встановлено, що синтез мистецтв є поєднанням різних мистецтв в єдиний твір. На думку дослідника, синтез мистецтв є сумарною кількістю окремих видів мистецтва. Він наділений особливим художнім впливом [3, с. 8]. Водночас, В. Яромчук розглядає синтез мистецтв як органічне поєднанням будь-яких мистецтв чи видів мистецтва в цілісне художнє явище [5, с. 5]. Спеціальною сполукою різних мистецтв в єдино-цілісне мистецьке явище називає синтез мистецтв Є. Бондар у праці «Художньо-стильовий синтез: взаємодія «свого» та «чужого» в сучасній хоровій музиці» [1, с. 266].

Ми стверджуємо, що повноцінну картину мистецького світу не можливо уявити тільки на основі одного виду мистецтва. Означену думку пояснюємо прагненням одних мистецтв зблизитися із іншими. Процес такого наближення реалізується завдяки синтезу останніх. Саме тому, доречно розглянути можливі форми мистецького синтезу.

Порівняльно-зіставний аналіз надає можливість виокремити такі форми синтезу мистецтв, а саме:

- домінування одного виду мистецтва над іншими, які займають по відношенню до нього підпорядковане становище;
- злиття кількох видів мистецтва і, як наслідок, поява синтетичних жанрів (опера) або синтетичних видів мистецтва (хореографія, кіно, театр);
- інклюзія, що означає сприйняття одним видом мистецтва будь-якої якості чи властивості, яка є природною ознакою іншого виду мистецтва (мелодійність у поезії, мальовничість у літературі, скульптурність поз у танці тощо).

Вивчення наукового доробку авторського колективу на чолі з Л. Лісуною [6, с.150] уможливило констатувати, що синтез мистецтв сягає часів первісної культури та античності. Однак, теоретичного обґрунтування воно набуває за часів епохи романтизму. Проблема синтезу мистецтв турбує Т. Готье, Дж. Віслера, Ф. Ліста, Г. Берліоза, Е. Делакруа та інших. Так, поети, музиканти, художники почали активно вивчати означене явище і впроваджувати окремі його аспекти до своєї мистецької роботи. Так, поставало питання синтезу між музикою та літературою. Наголосимо, що таке поєднання спонукало до народження різноманітних музичних жанрів, зокрема пісні, опери.

На основі застосування історико-генетичного аналізу нами було з'ясовано, що кінець XIX – початок XX століття, період символістського руху, сконцентрував навколо себе увагу поетів, художників, музикантів, котрі намагалися досягнути питання синтезу мистецтв. Так, літературними жанрами та творами живопису надихалися композитори, які прагнули до спільного синтезу означених видів мистецтва в музичних творах. На думку символістів, музика була особливою прихованою ланкою будь-якого твору мистецтва.

Початок XX століття характеризується усвідомленим прагненням популяризувати різні види мистецтва, а особливо можливі шляхи його поєднання. Як наслідок, з'являється велика кількість періодичних видань, які мали синтетичний характер і відображали різні види контактів між різними видами мистецтва – журнали «Світ мистецтва», «Золоте руно», «Аполлон» тощо.

Доцільно наголосити, що у 1907 році за ініціатииви Валерія Брюсова було створено літературно-мистецький гурток. Його учасниками стали музиканти (оперний співак Федір Шаляпін, композитори Микола Метнер, Олександр Скребін, піаністи і професори консерваторії) та художники (Михайло Врубель, Костянтин Коровін та ін.). Товариство систематично проводило дискусії щодо можливого поєднання різних видів мистецтва. Вони організували літературні, музичні та театральні прем'єри. Водночас, у Петербурзі нові мистецькі сили об'єдналися і на квартирі В'ячеслава Іванова, де музиканти намагалися дізнатися про нові поетичні твори, що надихали їхні пошуки.

Як наслідок, ми можемо говорити про спроби активного синтезу музики та літератури, що набував різних форм. Так, музиканти створювали романи на вірші поетів-символістів, опери писалися на музику до драматичних вистав. Означений час

ознаменував в музиці появу нових жанрів, в яких композитори запозичували прийоми виразності, характерні для живопису та літератури. Наприклад, С. Василенко створив симфонічні картини «Сад смерті» за творчістю Оскара Уайльда та «Втеча відьом» Дмитра Мережковського [6].

Початок XXI століття відзначається перевагою еkleктичних стилів у мистецтві, зокрема музиці та архітектурі. В цілому мистецтво стало джерелом існування та поєднання різних його видів. Так, найбільш простою формою став зв'язок монументального мистецтва із архітектурою. Вони існують майже у невід'ємній цілості та створюють єдність архітектури і художніх комплексів. Зауважимо, що в межах означеної форми синтезу, обидва види мистецтв доповнюють одне одного, надаючи різноманітне трактування одному образу. Інколи до архітектури та монументального мистецтва долучається і декоративно-прикладне мистецтво.

Популярною формою синтезу є зв'язок музики і літератури, вагомість якого турбувала митці епохи романтизму та символізму. Синтезом мистецтв ми називаємо кіно та театр. Останні об'єднують у собі кілька видів мистецтв. Задля більш об'єктивного розкриття того чи іншого образу до означених мистецтв, як правило, інтегруються музика, дизайн, танець тощо.

У контексті висвітлення проблеми нашого дослідження доцільно звернути увагу на можливі шляхи синтезу в сфері хореографічного мистецтва. Так, досягнути можливі шляхи синтезу хореографічного мистецтва спробував Моріс Бежар. Він підкреслював, що танець, об'єднуючи в собі різні хореографічні напрямки, породжує нові стилі, охоплює різноманітні країни та вражає глядачів.

Спроби синтезувати класичний та сучасний танець в єдиний витвір мистецтва намагається сучасний балетмейстер чеського походження Іржі Кіліан. На думку творця нової хореографії поєднання двох танцювальних напрямків мають мирно співіснувати та доповнювати один одного своїми фарбами [4, с. 220].

Нами було встановлено, що розвиток хореографічного мистецтва відбувається в контексті інтеграції світових культур та їх художніх систем, представлених різними танцювальними стилями та напрямками. Так, за Є. Кравчук європейські хореографічні школи є творчими лабораторіями синтезу мистецтв, концепцію яких спрямована на синтез хореографічного мистецтва [2, с. 13].

Ми стверджуємо, що синтез мистецтв, зокрема в сфері хореографії, дозволяє створювати оригінальні танцювальні постановки, які здатні задовольнити не лише сучасні вимоги видовищних мистецтв, а й інтелектуально-пізнавальні потреби сучасного глядача, оскільки відбувається знайомство останнього з іншими культурами, досягненні їх цінностей та глибинного змісту.

Яскравим прикладом синтезу в хореографічному мистецтві став спектакль «Бродвей», поставлений на сцені Севастопольського академічного театру танцю (Україна) в 2011 році під керівництвом В. А. Єлізарова. Основою хореографічних рішень

постановника став бальний танець, який відзначається синтезом елементів інших танцювальних напрямків, зокрема класичного танцю, етнічного танцю, сучасного танцю.

Отже, висвітлюючи історико-теоретичні особливості синтезу мистецтв нами було доведено, що останнє являє спеціальну органічну сполуку різних мистецтв або видів мистецтва в єдине художнє явище. Доведено, що найбільшу увагу синтез мистецтв фокусує у митців епохи романтизму, які тяжіли до синтезу музики та літератури. Водночас, композитори-символісти намагалися об'єднати літературні та живописні шедеври. Результат такого синтезу простежується у музичних творах.

Встановлено, що початок ХХІ століття, інтеграційні процеси якого заповнили всі сфери суспільного життя, уможливило до синтезу мистецтва у сфері музики, театру, кіно, хореографії. Більш того, синтез мистецтв притаманний не тільки в середині окремого виду мистецтва, а й поза його межами.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми синтезу мистецтв й засвідчує необхідність її подальшого розроблення за такими перспективними напрямками, як специфіка синтезу мистецтв у сфері виконавства, особливості синтезу мистецтва у просторових, тимчасових та просторово-часових видах мистецтва.

Список літератури

1. Бондар Є. Художньо-стильовий синтез: взаємодія «свого» та «чужого» в сучасній хоровій музиці. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2015. Вип. 20. С. 254 – 275.
2. Кравчук Е. Г. Хореографические школы Европы как творческие лаборатории синтеза искусств. Вісник Міжнародного слов'янського університету. Серія «Искусствознание», 2009. Т. XII. №1. С. 11 – 18.
3. Куцевич В. Мистецтво взаємодії. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель, 2006. С.7 – 17.
4. Ткаченко І. О. Балетмейстерська діяльність Іржі Киліана: від балетної сцени до кінотанцю. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», 2021. № (45). С. 218 – 223.
5. Яромчук В. Синтез мистецтв мультимедіа в контексті сучасних практик культури. Автореф. дис. канд. культурології. Київ, 2012. 19 с.
6. Lisunova Lyudmila, Prokopchuk Inna, Tanko Tetiana, Tararak Nataliia, Tararak Oleksandr. The Synthesis of the Arts: From Romanticism To Rostmodernism. Laplage em Revista, 2021. Vol.7. N. 3. P. 145 – 157.